

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213087>

ЮЗБАШЕВА Галина,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія
неперервної освіти»
Херсонської обласної ради*

МОНІТОРИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТА СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності переосмислення підходів до управління якістю освіти, основою яких має стати система моніторингу ефективності управлінських рішень. З цього випливають два конкретних завдання: управління якістю освіти та оцінювання якості освіти.

Існує два підходи щодо трактування поняття «Якість»: як філософська категорія, що визначає сутність об'єкта чи процесу; якість виступає як цілісна характеристика об'єкта чи процесу. Сама по собі якість не може бути кінцевим результатом. Вона лише є засобом, за допомогою якого виявляється відповідність кінцевого продукту – стандарту. Таким чином, якість - це відповідність деяким заданим стандартам, а управління якістю - це приведення системи до визначеного стандарту.

Аналізуючи якість освіти треба оцінювати показники, які лежать поза системою освіти. Це передусім якість життя, яка вбирає в себе і ціннісні орієнтири особистості, і заробітну плату, і озброєність комп'ютерами та ін. Ці показники в Україні, порівняно з розвиненими країнами світу, значно нижчі. Навчати і виховувати на іншому змісті, інших цінностях повинні інші викладачі, які самі впроваджують та дотримуються інших ціннісних засад освіти. Ці зміни відбуваються впродовж десятиліть. А зараз якість життя в Україні значною мірою залежить від якості освіти, яку мають українські громадяни [1, с. 109].

Дослідження якості освітніх процесів у закладах освіти передбачає такі етапи: діагностика та експертиза діяльності закладу освіти; зіставно-порівняльний аналіз результатів, консультування та практична допомога в подоланні недоліків, труднощів, які виникають під час освітнього процесу; проектні плани майбутнього розвитку закладу освіти [2, с. 57].

Одним із найважливіших, принципово нових напрямів підвищення якості освіти є ціннісний підхід до управління цією якістю на засадах культурно-історичної педагогіки, яка передбачає послідовне зміщення акцентів: з освіти, що формує культуру корисності (знання, вміння і т. ін.), на освіту, що формує передусім культуру відродження гідності, підйому, відповідальності (дух, духовність, гуманістичні цінності) [3, с. 34].

Моніторинг освіти розглядається в теорії спеціального управління як одна із головних, відносно самостійних ланок управлінського циклу. В межах моніторингу проводиться виявлення та оцінювання проведених педагогічних дій. При цьому забезпечується зворотний зв'язок, який повідомляє про відповідність фактичних результатів діяльності педагогічного колективу кінцевій меті.

Той факт, що вона не завжди досягається повністю, є звичайною ситуацією і завдання полягає в тому, щоб оцінювати ступінь її досягнення, направленість та причини відхилень. Зрозуміло, що результати педагогічного процесу обумовлюються впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів: це зміни в навчальних планах, забезпечення інформаційною літературою та засобами навчання, застосування сучасних методик і технологій навчання, а також суб'єктивних факторів: як склад педагогічних працівників та тих, хто навчається.

Моніторинг здійснюється принципово різними шляхами: контроль освітнього процесу та контроль знань тих, хто навчається. Перший шлях методично відпрацьований та виконується систематично в кожному закладі вищої освіти. Його характерною рисою є всеохоплюючий характер. Він реалізується періодично і постійно.

Періодично – це ліцензування, акредитація та атестація як зовнішня перевірка закладу освіти. Постійний контроль за станом освітнього процесу здійснюється "власними" силами – ректором, дирекцією, деканатами, відділеннями, кафедрами, методичними та адміністративними комісіями. Він ґрунтується на правовій основі і охоплює, перед усім, стан навчально-методичного забезпечення, лабораторну базу, кадровий склад та, по-друге, організацію навчального процесу (розклад занять, ведення поточної документації, виховна робота тощо) [4, с. 84].

Радою з освіти Європейського Союзу було проведено моніторинг якості освіти у 26 країнах за шістьнадцятьма показниками (індикаторами), які відображають чотири сфери:

- індикатори навчальних досягнень здобувачів освіти (з математики, читання, природничих наук, основ громадянського права, інформаційних і комунікаційних технологій, вміння вчитися самостійно);
- індикатори успіху та переходу (кількість здобувачів освіти, що покинули освітній заклад, що здобули повну середню освіту, навчаються в коледжах або в університетах);
- індикатори моніторингу освіти (оцінювання та управління шкільною освітою, участь батьків в освітньому процесі);
- індикатори ресурсів і структури (освіта та підготовка вчителів, охоплення дошкільною освітою, кількість здобувачів освіти, що припадає на один комп'ютер, освітні витрати на одного здобувача освіти).

Деякі із запропонованих показників якості освіти застосовуються і в нашій країні на всіх рівнях управління освітою. Це стосується показників навчальних досягнень здобувачів освіти з окремих предметів (за наслідками державної

підсумкової атестації та зовнішнього оцінювання), охоплення дітей дошкільною та загальною середньою освітою, вступу здобувачів освіти до вищих закладів освіти, кадрового складу педагогічних працівників, освітніх витрат на одного здобувача освіти та кількістю здобувачів освіти на один комп'ютер.

Соціологічний моніторинг розглядається як системна сукупність регулярно повторюваних досліджень, мета яких полягає в науково-інформаційній допомозі зацікавленим організаціям у реалізації соціальних програм, що відповідають соціокультурним характеристикам та особливостям масової свідомості різних поколінь населення.

За класифікацією, що ґрунтується на ієрархії систем управління, виокремлюють такі види моніторингу:

- шкільний (або внутрішньо шкільний);
- районний; обласний (регіональний);
- національний (федеральний або загальнодержавний);
- міжнародний [5, с. 44].

Протягом кількох років в Україні на різних рівнях проводилися моніторингові дослідження з проблем якості національної освіти. Наприклад, 1999 році рівень засвоєння учнями 9-х кл. фізики за курс основної школи; 2002 - якість математичної освіти випускників початкової школи (4 клас), основної (9 клас) та старшої шкіл (11 клас); 2004 - якість новостворених підручників для 3-х класів (21 назва), рівень навчальних досягнень учнів 3-х класів з математики, читання та української мови; у 2007 році школярі 4-х та 8-х класів України вперше стали учасниками міжнародного дослідження якості природничо-математичної освіти.

Проведені в Україні моніторингові дослідження в галузі якості загальноосвітньої підготовки дозволили визначити рівень засвоєння обов'язкового навчального матеріалу, з'ясувати переваги й недоліки, вимоги щодо змісту, структури та оформлення сучасної навчальної книги для здобувачів освіти. Порівняльний аналіз одержаних результатів досліджень виявив можливий взаємозв'язок між якістю підручників як засобів навчання та успішністю здобувачів освіти.

Кінцеві результати функціонування освітньої системи, тобто якість цієї освіти, залежать від багатьох чинників (зовнішніх і внутрішніх), умов, складників і підсистем самої освітньої сфери. Не можна забувати також і того, що система освіти та освітня діяльність – надзвичайно багатогранні.

Тому об'єктами моніторингу в освітній сфері можуть бути різноманітні види діяльності людини (викладача, учня або студента, керівника закладу освіти, управлінця будь-якого рівня), окремі складники всієї системи освіти, освітніх процесів, їх етапи й результати, діяльність закладів освіти, освітніх систем різних рівнів (муніципального, районного, обласного, регіонального, національного), освітні технології й методики, їх ефективність; зміст освіти та засоби, що забезпечують освітній процес та багато іншого.

Отже, єдиних показників оцінювання та моніторингу якості освітнього процесу в умовах варіативності освіти не існує. Якщо моніторингові дослідження проводитимуться регулярно, то це дозволить своєчасно визначати негативні фактори й упущення в роботі, прогнозувати подальший розвиток освітньої установи, розробляти і здійснювати заходи з удосконалення практики навчання й виховання. Результати моніторингових досліджень дають змогу створювати оптимальні умови для кожного здобувача освіти, кожного вчителя/викладача, кожного суб'єкта освітньої діяльності.

Література

1. Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід // Педагогіка і психологія, 2003. № 1. С. 108 – 116.
2. Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти // Вища освіта України, 2006. № 1. С. 54 – 59.
3. Волобуєва Т. Б. Управлінський супровід моніторингу якості освіти. Харків: Основа, 2004. 94с
4. Сльнікова Г. В. Освітній моніторинг в регуляції управління загальною середньою освітою // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 – 30 жовтня 1998 року). К.: Правда Ярославичів, 1998. С. 83 – 86.
5. Моніторинг якості освіти: Світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О. І. Локшиної. К.: К. І. С., 2004. 128с.